

**ABDULLA QODIRIY
PUBLISISTIKASIDA IJTIMOY
MASALALARNING
YORITILISHI**

Oydin TURDIYEVA

Toshkent davlat sharqshunoslik
universiteti,
Eronshunoslik va
afg‘onshunoslik
oliy maktabi f.f.d., dotsenti
ORCID:0009-0002-2514-1232

Jahongir TURDIYEV

ORIENTAL universiteti,
Tillar-1 kafedra dotsenti, PhD
ORCID:0000-0001-5244-8542

Annotatsiya. Ushbu maqolada Abdulla Qodiriyning 1927-1933 yillarda “Qizil O‘zbekiston” gazetasida chop etilgan turli ijtimoiy masalalarga bag‘ishlangan “Ravot qashqirlari”, “Ma’rifiy ishlarga e’tibor”, “Eski kitoblar savdosiga egalik qilaylik” nomli uchta maqolasi tahlili omma e’tiboriga havola etiladi. Ma’lumki, bu davrlarda matbuot va davriy nashrlar ziyolilar uchun o‘z fikr va mulohazalarini bildiradigan birinchi minbar bo‘lib xizmat qildi. O‘zbek adabiyotida roman janrining asoschisi, shoir, dramaturg va tarjimon Abdulla Qodiriy dolzarb va muhim ijtimoiy masalalarni yoritishi bilan jurnalistikada alohida o‘rin tutdi. Muallif ijodiy merosining katta qismini uning ijtimoiy-madaniy masalalardagi pozitsiyasini aks ettiruvchi jamoat ishlari tashkil etdi. Qodiriyning nashriyot faoliyati ham o‘z davrining tarixiy hujjatidir.

Kalit so‘z va iboralar: Abdulla Qodiriy, Culkunboy, “Qizil O‘zbekiston”, adabiy-badiiy

tashkilotlar, “Ravot qashqirlari”, antiqa kitoblar savdosi.

Sir emaski, jadidlar faoliyati faqatgina milliy zamin bilan chegarlanib qolmagan. Rusiya mamlakatidagi musulmon xalqlar bilan ish birligi, chet el safarlaridagi tanishuvlar katta miqyosda davom etgan. Mustaqillikka erishgandan keyin, jadidlar faoliyatini to‘laqonli o‘rganish uchun xorijiy davlatlarga ilmiy, amaliy safarlar uyushtirildi. Dunyoning boy kutubxonlaridan o‘zbek jadid ziyolilarining yondosh faoliyati, ijodi bilan bog‘liq muhim manbalar topildi va matbuotda e’lon qilinib borildi. Shular qatorida Abdulla Qodiriyning turli taxalluslar ostida yozgan, bir qancha masalalarni qamrab olgan maqolalari alohida diqqatga sazovor.

Abdulla Qodiriy - o‘zbek milliy romanchiligining asoschisi, publisist, hajv ustasi, shoir, dramaturg, tilshunos va tarjimon. U 1894-yil 10-aprelda Toshkent shahrida tug‘ilgan. Avval islom maktabida (1904-1906), keyin rus-tuzem maktabida (1908-1912), Abulqosim shayx madrasasida (1916-1917) ta’lim oldi. Oilaviy sharoit taqozosi bilan o‘smirlikdan mahalliy savdogarlarga kotiblik qildi (1907-1915). 1912-yilda u kattagina savdogar Rasulmuhammadboy qo‘lida ish yurituvchi bo‘lib xizmat qila boshlaydi. Rasulmuhammad ancha e’tiborli, ochiqko‘ngil, diyonatli boylardan bo‘lib, o‘z davri ziyolilari bilan yaqin aloqada bo‘lgan. Shuning uchun ham Abdullaning yoshligi asosan boylar, ziyolilar davrasida kechdi, bu hol uning jadid

mutafakkirlari, ularning «Sadoyi Turkiston», «Oyna», «Samarqand», «Turon» kabi gazeta va jurnallari bilan aloqani mustahkamlashiga olib keldi. 1914-yilda Abdulla Rasulmuhammadboyning katta qizi Rahbaroyga uylanadi. Ular Na-fisa, Habibullo, Adiba, Mas'ud ismli ikki qiz va ikki o'g'il ko'radilar.

Abdulla Qodiriyning ilk adabiy faoliyati mana shu davrdan boshlandi, bu haqda u keyinchalik tarjimai holida shunday yozadi: «*Shu miyonalarda bozor vositasi bilan tatarlarda chiqadurg'on gazetalarni o'qub, dunyoda gazeta degan gap borlig'iga imon keltirdim. 1913-yilda o'zbekcha «Sadoyi Turkiston», «Samarqand», «Oyina» gazetalarini chiqarib boshlag'ach, menda shularga gap yozib yuborish fikri uyg'ondi*». Darhaqiqat, uning «Yangi masjid va maktab» nomli ilk maqolasi «Sadoyi Turkiston» gazetasining 1914-yil 1-aprel sonida «Abdulla Qodiriy» imzosi bilan e'lon qilindi.

1917-yil oktabr davlat to'ntarishidan so'ng Eski shahar oziqa qo'mitasining sarkotibi (1918), «Oziq ishlari» gazetasi muharriri (1919), Kasaba uyushmasi sarkotibi (1920) lavozimlarida ishladi. 1923-yili «Mushtum» jurnalini ta'sis etib, bir necha yil jurnal tahririyatida xizmat qildi. Moskvadagi adabiyot kursida (1925-1926) o'qigan. 1919-1925 yillar oralig'ida matbuot nashrlarida 300 dan ortiq maqolalar e'lon qilgan. Umrining oxirigacha tinimsiz ijod bilan shug'ullangan.

Matbuot va davriy nashrlar ma'rifatparvarlarning fikr va so'z

aytishi uchun ilk minbar vazifasini o'tagani barchaga ma'lum. Abdulla Qodiriyning publisistik chiqishlari dolzarb, muhim ijtimoiy masalalarni matbuotga olib chiqqanligi bilan alohida ahamiyat kasb etadi. Adibning ijodiy merosining kattagina qismini ijtimoiy, madaniy sohalarga munosabati aks etgan publisistik asarlar tashkil etadi. Shuningdek, Qodiriy publisistikasi o'z davrining tarixiy hujjatlari ham hisoblanadi. Qodiriy o'zi yashab turgan davr, jamiyat hayotining dolzarb muammolar va hodisalariga bag'ishlangan, bundan tashqari siyosiy va ijtimoiy hayot masalalarini muhokama qilishga bag'ishlangan qator maqolalar yozdi.

Adibning 1917-yili oktyabr to'ntarishlaridan keyingi faoliyati asosan matbuot bilan bog'liq. U 1919-1925-yillar oralig'ida 300 ta turli maqolalar, publisistik asarlar yaratgan. Abdulla Qodiriy jurnalistik faoliyati haqida: «Xulosa boshqalarning xizmati daftar bilan sobit bo'lsa, mening xizmatlarim matbuot bilan ravshandir...» deydi.

Abdulla Qodiriyning Julqunboy, Kalvak Mahzum, Dumbul, Mushtum, Ovsar kabi taxalluslari kitobxonlarga yaxshi tanish. Habibulla Qodiriyning «Otam haqida» kitobida yozuvchining o'tkir tili va achchiq hajviyalari hammaga ham yoqavermagani, shu boisdan dushmanlar orttirgani aytiladi. Qodiriy o'z tarjimai holida: «Meni boylar, eshonlar ko'ra olmas edilar. Chunki men ularni ishchi tilidan chaqqan va sirlarini ochuvchi dushmanlari edim», deb yozadi.

Shundan ko‘rish mumkinki, Abdulla Qodiriy dushmanlardan, tahdidlardan saqlanish uchun ham turli taxalluslardan foydalangan.

“Otam haqida” kitobida Abdulla Qodiriyning “Mushtum” va turli gazeta-jurnallarda bosilgan hajviy, tanqidiy maqolalarida ellikdan ortiq taxallus qo‘llagani aytiladi. Ularning ayrimlari ochiq, ayrimlari yashirin bo‘lgan. Habibulla Qodiriy bu taxalluslarning aksariyatini o‘zi bilgan, ba’zilarini xabardor kimsalardan so‘rab, ba’zilarini esa maqolalarning uslubi va mazmuniga qarab aniqlagan. Julqunboy, Jirqinboy, J-boy, Ju-boy, U-boy, Julqunboy Sovrinboy o‘g‘li, Mulla Julqunboy, Julqinchitir, Dumbulboy, Julbulboy jiyani, Dumbulboy o‘g‘li, Dumbul devona, Dumbulnisa, Domladumbul, Jiyan, Jiyaningiz Mushtum, Kalvak mahzum, Kalvak mahzum jiyani, Kalvak mahzum Shoshiy, Toshpo‘lat, Toshpo‘lat tajang, Alimov, A.Q, Boyqush, Indamas so‘fi, Yo‘lovchi, Kampir, Karnaychi, Kolxozchi, Gaznitchi, Lakalang mahzum, Mavlon kufur, Mushtum, Sani xudo, Telba, Ovsar, Chin do‘st, Chirmanda botir, Chi chora, Shapak mahzum, Shoshiy, Shilg‘ay, Bog‘bon, Qaqildoq xo‘ja, Matbuot arisi, Moshxo‘rdachi, Shakkok, Mulla eshonboy, G‘o‘sxo‘r, Mulla Mushfiqiy.

Bundan tashqari, Habibulla Qodiriy taxallus sifatida sanab o‘tgan Kalvak mahzum, Toshpo‘lat, Toshpo‘lat tajang Qodiriy asarlari qahramonidir. 2017-yilda “Info

Capital Group” nashriyotida 5 jildda chop etilgan “Abdulla Qodiriy” to‘plamining 3-jildi “Diyori bakr” deb nomlanadi va unda adibning yuqoridagi ro‘yxatlarda uchramaydigan J-b, M.Abdulla Q, M.A.Q, Mazlum (Eski shaharlik), Eski shayton, Mirza sovrin kabi taxalluslarda e‘lon qilingan asarlari ham kiritilganki, ular taxalluslar sonini yanada oshiradi. Ana shularni inobatga olib, bugungi kungacha Qodiriyning 36 taxallusi aniqlangan ekan, deyish mumkin. Ko‘rinadiki, buyuk adib, “kuldirib yig‘latadi, yig‘latib kuldiradi”gan “feletonlar qiroli” Abdulla Qodiriyning taxalluslarini maxsus o‘rganish va yangi ma’lumotlarga ega bo‘lish qodiriyshunoslar oldida turgan muhim vazifalardan biridir.¹

Qodiriy publisist sifatida “Oyina” va “Mushtum” jurnallari, “Sadoyi Turkiston”, “Najot”, “Ulug‘ Turkiston”, “Ishtirokiyun”, “Inqilob” gazetalarda chiqishlar qilib borgan. U o‘zining chiqishlari natijasida Turkiston o‘lkasida jaholatga qarshi kurash, ommani, ayniqsa, yosh avlodni har tomonlama ilm-ma’rifatli qilib tarbiyalashga intilish harakatining kuchayishini ta’minladi. Ushbu maqolada Abdulla Qodiriyning “Qizil O‘zbekiston” gazetasida 1927-yil aprel oyida chop etilgan “Ravot qashqirlari”, 1933-yil aprelda chop etilgan “Tarbiya ishlariga diqqat”, 1935-yil may oyida chop etilgan “Eski kitoblar savdosini qo‘lga olaylik”

¹ <https://teletype.in/@uzasgzt/72M09wQmi7j>

publisistik matnlarini tahlili ko'rib chiqiladi.

Qodiriy 1927-yilda **“Ravot qashqirlari”** nomli filmiga yozilgan xuddi shu nomli [1:802] taqrizida film tomoshasidan qanoatlangan holda qaytganini aytadi. Bosh rollarni ijro etgan aktyorlar ijrosiga to'xtalar ekan: “havaskor bo'la turib ham durust ado qilg'an o'zbek artistlarimiz o'zlariga yaxshi umid bog'ladilar. Ayniqsa Sodiqda talant mo'l ko'rindi... Boy ro'lidagi o'rtoqning bir muncha ortdirib, tuzlabroq qilg'an harakatlari sezilib bordi. Kambag'al dehqon ro'lidagi “ota”ning tipi juda muvaffaqiyatli saylang'an.” [1:803] deb yozadi.

Shu bilan birga publisist fil'mga tanqidiy munosabat ham bildirib o'tgan. Xususan uning: “Nikoh kuni boynikiga majburiyat va zo'rliq ostida jo'naydurg'on Karomat dadasidan fотиha olg'ach, boshqa xotinlar bilan birga chopib aravaga chiqadi. Holbuki, o'zbekning kekxa boyig'a yoki o'zi xohlamag'an kishiga berilgan qizi tixirliq bilan, xotinlarning zo'ri, sudrashı bilan aravaga yuzlanadi” [1:803] fikrlari Qodiriyning nechog'lik zukko kino munaqqidi bo'lganidan dalolat beradi. Taqriz so'ngida Qodiriy o'zbek kinosidan kutilayotgan umidlarini yozadi: “Menga qolsa, o'zbek davlat kinosini chin muvaffaqiyatga olib boradurg'an narsa mumkin qadar ssenariya yozuvchılarnı o'zbeklardan yetishtirish va hozırcha bo'lsa yovrupolik ssenaristlar yoniga o'zbeklarnı tirkab qo'yish, artist va

artistkalarını o'zbeklardan tarbiyalashdir”. [1:804]

1933-yilda chop etilgan **“Tarbiya ishlariga diqqat”** nomli maqolasi esa Qodiriyning millatning bir ziyolisi sifatida VKP M.Q ning adabiy-badiiy tashkilotlarnı qaytadan qurish haqidagi qarorning bir yilligi munosabati bilan yozilgan bo'lib, ushbu qarordan yetarlicha foydalana olmayotganidan norozilik kayfiyati seziladi: “Yosh yozg'uchilarimizg'a adabiy tarbiya berish bobida hanuz qat'iy bir harakatimiz yo'q; ularni adabiyot tarixi, adabiy maktablar, adabiyotdagi falsafiy jarayonlar va boshqacha adabiyot hunarlari bilan tanishtirish uchun qimirlamadiq. Bu masalalarga yana sovuq holda qarar ekanmiz, yosh talantlarnı yana yo'lsiz tashlag'an bo'lib,... adabiyotimiz saktali va xom holda davom eta beradir” [1:809].

Guvohi bo'lganimizdek, adib yosh iste'dodlarga yo'l-yo'riq ko'rsatish, ularni tarbiyalash oldidagi mas'uliyatni chuqur his etadi. Uning eski kitoblar savdosini yo'lga qo'yish borasidagi qarashlari ham alohida o'rin tutudi. Uning Cho'lpon, Elbek, N. Alimuhamedov, S. Siddiqlar hammualliligida chop etilgan **“Eski kitoblar savdosini qo'lga olaylik”** maqolasi shu masalaga bag'ishlangan. Xususan eski kitoblarning madaniy meroslar ichida tutgan o'rni beqiyosligini ta'kidlagan adib: “Jumhuriyatimizning turli burchaklarida, har kimlarning qo'lida bekinib, ortiqcha matah bo'lib yotgan qimmatli asarlar juda ko'p. Bular egasini topolmay chang-tuproq orasida

ko'milib yotadi. Holbuki kundankunga soni o'sib turgan ilmiy xodimlarimiz uchun ular juda kerak. Undan tashqari, saviyasi o'sib, madaniy darajasi ko'tarilib turgan omma ham yangi va eski kitoblarga talabgor" [1:814]. Abdulla Qodiriy Moskvada eski kitoblar savdosi bilan shug'ullanadigan o'nlarcha davlat magazinlari borligini, butun O'zbekistonda esa loaqal bir kioska ham yo'qligini kuyunib yozadi. Shunday ekan, O'znashr tajriba uchun Toshkentda bunday do'kon ochishi mumkinligini, maorif komissarligi ham yordam berishi mumkinligini hamda jamoat nazorati ham ta'min etilijagini yozadi. Adib bunday do'konlarning ochilishdan qator imkoniyatlar paydo bo'lishini maqolasi so'ngida keltiradi: "Bunday bir magazin ochilganda qadimgi bosma va yozma asarlarni tanish, ularni kerakli kishilar va muassasalar qo'liga to'plash mumkin bo'lganidek, so'nggi vaqtlarda chiqib tarqalib ketgan va qaytadan bosilmagan kitoblarni ayirboshlab turish uchun ham imkoniyat hosil bo'ladi"[1:815].

Xulosa qilish mumkinki, hozirgi kunda Abdulla Qodiriyning shaxsiyati, hayot yo'li, publisistikasi... va fojeasini ko'rsatib berish uchun sharoit, muhit yaratildi. Uning yigirmanchi yillarning boshida yaratgan publisistik asarlari o'zbek jurnalistikasi takomiliga katta hissa qo'shdi, uni yangi shakliy janrlar, ijtimoiy turlardan foydalanish va masalalarni ko'tarib chiqish bilan boyitdi. Abdulla Qodiriy o'zbek publisistikasining chinakam yangi

ovozi sifatida ish ko'rdi, turli ijodiy kashfiyotlari bilan uni yuqori darajaga olib chiqdi. Adib chin ma'noda zamonamining "maqolalar ustasi" edi, uning yozganlarini o'qigan aql-idrokli, vijdonli o'quvchi yozuvchining so'zlaridan, u tasvirlagan qiziq voqealardan yangi-yangi bilimlar olar, o'ziga kerakli xulosani chiqarar edi. Qodiriyning badiiy asar yozish texnikasi, portret yaratish mahorati keyingi avlodlar uchun ijod maktabi bo'lib qolganidek, uning publisistikasi ham hozirgi kun jurnalistlariga xuddi shunday maktab vazifasini o'taydi. Shuningdek, Qodiriyning publisistik faoliyatini milliy madaniy mentalitetimizdan kelib chiqqan holda ilmiy tadqiq qilish kelajak avlod Qodiriyshunoslari oldida turgan katta vazifalaridan hisoblanadi.

FOYDALANILGAN

ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. Abdulla Qodiriy (2014). Tanlangan Asarlar. Toshkent. Nashriyot-matbaa aksiyadorlik kompaniyasi bosh tahririyati. (Abdulla Qodiriy.(2014). Tanlangan Asarlar. Toshkent. Nashriyot-matbaa aksiyadorlik kompaniyasi bosh tahririyati)
2. <https://shosh.uz/toshkent-gazetalari-tarihi/>
3. <https://kitobxon.com/uz/kitob/abdulla-qodiriy-va-sanoyi-nafisa>
4. <https://teletype.in/@uzasgzt/72M09wQmi7j>